

ХРИСТИАНСКИЙ ГЕРОИЗМ НА БАСТИОНАХ СЕВАСТОПОЛЯ

CHRISTIAN HEROISM ON THE BASTIONS OF SEVASTOPOL

Ежова Е.В.
Yezhova E.V.*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. Тема героизма на бастионах Севастополя была востребованной еще со времени самой обороны. Для многих это стало путеводной звездой в деле служения Отечеству, наглядным примером любви к нему. Но мало кто из исследователей задумывается о том, что послужило основанием столь массового проявления героизма на бастионах Севастополя. Что заставляло русских моряков так рисковать своей жизнью? Ведь неоспоримым фактом является то, что вначале Крымской войны российское воинство не имело весомого опыта ведения боевых действий, было обеспечено морально устаревшим оружием; русский флот проигрывал европейскому и качеством, и количеством Россия не располагала передовыми каналами связи. По какой причине Крымская кампания обернулась для неприятеля тяжелым испытанием, несмотря на то, что против России ополчились передовые силы Европы? В упомянутых выше характеристиках российской армии не обозначен решающий аспект – ее морально-боевой дух. На вопрос: Что заставляло великороссов и малороссов, греков и армян, финнов и немцев, шведов и поляков, единенных именем «офицер Черноморского флота», стоять насмерть в Севастополе?, ответ дать можно сейчас – то были граждане России, для которых слова Вера, Отечество, Присяга, Долг и Честь значили больше, чем Жизнь.

Abstract. The theme of heroism on the bastions of Sevastopol has been in demand since the time of the defense itself. For many, it became a guiding star in serving the Fatherland, a clear example of love for it. But few researchers think about what served as the basis for such a massive display of heroism on the bastions of Sevastopol. What made Russian sailors risk their lives so much? After all, it is an indisputable fact that at the beginning of the Crimean War, the Russian army did not have significant experience in conducting military operations, was provided with morally obsolete weapons; the Russian fleet was inferior to the European one in both quality and quantity; Russia did not have advanced communication channels. For what reason did the Crimean campaign turn out to be a difficult test for the enemy, despite the fact that the advanced forces of Europe had risen up against Russia? The above-mentioned characteristics of the Russian army do not indicate the decisive aspect - its moral and fighting spirit. To the question: What made the Great Russians and Little Russians, Greeks and Armenians, Finns and Germans, Swedes and Poles, united by the name "Black Sea Fleet officer", stand to the death in Sevastopol?, the answer can be given now - they were citizens of Russia, for whom the words Faith, Fatherland, Oath, Duty and Honor meant more than Life.

Ключевые слова: героизм, христианство, «За Веру, Царя и Отечество», Крымская война

Key words: heroism, Christianity, “For Faith, Tsar and Fatherland”, Crimean War

Тема героизма на бастионах Севастополя была востребованной еще со времени обороны. Участники «севастопольской страды» неоднократно становились героями как периодической печати и художественной литературы, так и научных трудов по истории, педагогике и множеству военных наук. Никого не оставляет равнодушными беспримерное мужество защитников города, проявленное в дни первой обороны Севастополя. Для многих это стало путеводной звездой в деле служения Отечеству, наглядным примером любви к нему. Но мало кто из исследователей задумывается о том, что послужило основанием столь массового проявления героизма на бастионах Севастополя.

В толковом словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова героизм характеризуется как «способность к совершению подвига» [9, с. 95].

Толковый словарь Ожегова говорит, что героизм – это «отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке» [5, с. 274].

И они оба правы, ведь герой это «исключительный по смелости или по своим доблестям человек», как правило «выделившийся своей храбростью на войне» [9, с. 95]. Это «витязь, храбрый воин, доблестный воитель» [1, с. 366–367].

Все эти особенности без преувеличения можно отнести к защитникам Севастополя в годы Крымской войны.

«Чтобы понять, что такое были наши противники, вспомните о шестнадцати тысячах моряков, которые, плача, уничтожали свои суда с целью загородить проход (на рейд) и которые заперлись на казематах бастионов со своими пушками, под командой своих адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина! К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные и все три адмирала погибли у своих пушек...», – так охарактеризовал защитников города маршал Франции Франсуа Канробер командующий французской армией в Крыму в 1854–1855 гг. [4, с. 5].

В начале противостояния в Крыму правительства стран европейского альянса считали, что война станет подобна приятному путешествию. Идея овладения Крымом, падения Севастополя и гибели Черноморского флота стала ключевой задачей кампании. Осуществив задуманное, сторонники альянса надеялись обратить Россию в посредственное государство и уничтожить южное «окно в Европу».

Но реальность разрушила ожидания. *«После блистательной победы на Альме, я надеялся, что разбитая неприятельская армия не скоро вознаградит свои потери и что Севастополь тотчас падет под вашими ударами; но отчаянная защита этого города и прибывшие к армии русской подкрепления на первый раз замедляют ваши успехи»*, – писал 24 ноября 1854 года в рескрипте главнокомандующему Восточной армией Император Франции Наполеон III.

Что же заставляло русских моряков так рисковать своей жизнью? Ведь неоспоримым фактом является то, что в начале Крымской войны российское воинство не имело весомого опыта ведения боевых действий, было обеспечено морально устаревшим оружием; русский флот проигрывал европейскому и качеством, и количеством; в довершение вышесказанного Россия не располагала передовыми каналами связи. Неизбежен вопрос: по какой причине данная кампания обернулась для неприятеля нескончаемым и серьезным испытанием, несмотря на то, что против России ополчились передовые силы Европы? Здесь важно понять, что в упомянутых выше характеристиках российской армии не обозначен решающий аспект, а точнее – ее морально-боевой дух.

Не смотря на трагедию, вызванную потерей флота на Черном море, это было время высочайшего героизма и беспрецедентного мужества, ставшего выдающимся примером самопожертвования, смелости и отваги. В одном из писем брату контр-адмирал В.И. Истомин писал: *«Не могу надивиться на наших матросов, солдат, а также офицеров. Такого самоотвержения, такой героической стойкости пусть ищут в других нациях со свечой»* [8].

Ответ очевиден. На Руси любовь к Отечеству всегда незыблемо была связана с верностью государству и вере предков. *«... Любовь к Родине и преданность Церкви так тесно слились в одно всеобъемлющее чувство, что русские не могут отделить одно от другого...»* говорил Н.Г. Чернышевский о начале войны [7, с. 102].

А Ф.М. Достоевский в письме редактору журнала «Русский вестник» писал: *«... идеальный христианин – дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех ее зол»* [2, с. 68].

На протяжении всего исторического пути Русская Православная Церковь проявляла заботу о духовно-нравственном состоянии воинства и благословляла защитников Отечества на ратный подвиг, что явилось отражением как исторической ее связи с монархической властью и главенствующей роли Православия в духовной жизни страны, так и разной конфессиональной принадлежности противников. Тщательно продуманная система религиозно-нравственной подготовки русской армии и флота зиждилась на прочном фундаменте, выраженном сокровенными словами: *«За Веру, Царя и Отечество»* [9], [7, с. 51].

С первых дней обороны города *«моряки считали защиту Севастополя долгом чести, который был для них важнее собственной жизни»* [4, с. 6]. *«... мы отстаиваем город как Русские, знающие свой долг Царю и Отечеству. Правда, что и в эту бомбардировку многие из наших моряков пали, но смерть за отечество есть награда каждого христианина...»*, – писал брату из Севастополя капитан 2 ранга Н.Н. Липкин [4, с. 9]. *«Постоянная опасность, близость смерти переносит мысли воина к вопросам вечности, смысла человеческого бытия»* [7, с. 99]. Как следствие горячая молитва и упование на милость Божию становятся постоянными спутниками наших славных героев.

«Война объявлена! Турецкий флот вышел в море; отслужить молебствие и поздравить команду!» – последовал сигнал П.С. Нахимова эскадре после получения манифеста с объявлением войны. [3, с. 29].

14 сентября 1854 года В.А. Корниловым было принято решение *«по русскому обычаю, начать защиту города крестом и молитвой, знаменующими начало всякого желанного дела на православной Руси...»*. *«Тысячи теплых молитв возносились к небесам, молитв чистых, солдатских – бесслезных, бессловных, но горячих и искренних»* [3, с. 73–74].

«Нет, впрочем, у нас и маленькой батареи, где бы не было знамени веры. Едва успели, где насыпать вал небольшой, ставятся орудия, ставится тут же в нише икона святого и теплится лампадка», – писал в те дни в своем дневнике протоиерей Арсений Лебединцев [6, с. 25].

Особенно ярко Дух Веры явился в госпиталях, возгреваемый в раненых и больных настояющему христианским служением сестер милосердия: «придешь исповедовать и приобщать одного или двух, а найдешь желающих десять» [6, с. 12].

Именно этот Дух Веры и чувство выполненного долга звучит в последних словах В.А. Корнилова: «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна... Благослови, Господи, Россию и государя, спаси Севастополь и флот» [4, с. 6].

В качестве вывода приведу слова П.М. Ляшука, много лет посвятившего изучению роли Черноморского флота в первой обороне Севастополя: «До сих пор биографии абсолютного большинства погибших в Крыму морских офицеров и адмиралов Российского флота остаются малоизученными... Но на вопрос: “Что заставляло русских и малороссов, греков и армян, финнов и немцев, шведов и поляков, единенных именем “офицер Черноморского флота”, стоять насмерть в Севастополе?” ответ дать можно сейчас – то были граждане России, для которых слова Вера, Отечество, Присяга, Долг и Честь значили больше, чем Жизнь» [4, с. 12].

Источники и литература (References):

1. Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. М., 1863 .
2. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 30. Кн. I. М., 1988.
3. Дубровин Н.Ф. 349 – дневная защита Севастополя. СПб., 2005.
4. Ляшук П.М. Офицеры Черноморского флота, погибшие при защите Севастополя в 1854–1855 гг. Биографический справочник. Симферополь, 2005.
5. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. 928 с.
6. Протоиерей Арсений Лебединцев. Из дневника священника в осажденном Севастополе. Отгиски из «Русского Архива» (1908 г. кн.3). М., 1908.
7. Протоиерей Георгий Поляков Военное духовенство России // М.: ТИИЦ, 2002. 536 с.
8. Севастопольские письма В.И. Истомина. URL: <https://dem-2011.livejournal.com/1363789.html>
9. Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2014.